

ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR DOS EGRESSOS DE UMA ESCOLA DO CAMPO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT

Autora: Michele do Rosário Borges (PPGEDU/UNEMAT) – michele.borges@unemat.br

Coautor: Luiz Francisco Borges (PPGEDU/UNEMAT) – luizborges@unemat.br

1. INTRODUÇÃO

No Centro Oeste e principalmente, no interior do Estado de Mato Grosso, distantes dos grandes centros de Educação Superior, o sonho de curso universitário, mantinha-se reprimido em indivíduos que suscitavam mudar de condição social e que viam na educação superior essa possibilidade, mas para tal tinham que migrar para as capitais. Essa perspectiva de ascensão social, se agrava quando vemos a situação dos jovens do campo, que para buscar qualificação devem ir para os centros urbanos.

Diante do exposto é pertinente nos questionar se nos tempos atuais, o ingresso continua reprimido ou há um processo de democratização do acesso ao ensino superior para a população do interior, em especial, para a população rural do município de Cáceres - MT? Com a expansão das universidades em todo o território brasileiro nas últimas décadas, houve políticas voltadas para atender esta demanda?

Esta pesquisa está inserida na temática das políticas de acesso à educação superior, com foco principal, no ingresso ao ensino superior dos egressos do ensino médio do campo/rural. O estudo está vinculado à linha de pesquisa: Formação de Professores, Políticas e Práticas Pedagógicas do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDU.

A pesquisa tem por objetivo geral compreender os possíveis desafios para o ingresso ao ensino superior dos egressos do ensino médio oriundos da escola rural do município de Cáceres - MT, tendo como referência a Escola Estadual Mario Duílio Evaristo Henry.

2. METODOLOGIA

A pesquisa realizada foi um estudo de caso, tendo como referência egressos do ensino médio, ano 2019 da escola estadual Mario Duílio Evaristo Henry do município de

Cáceres-MT. Segundo Yin (2001), O estudo de caso é um método qualitativo que consiste, geralmente, em uma forma de aprofundar uma unidade individual. Ele serve para responder questionamentos que o pesquisador não tem muito controle sobre o fenômeno estudado. O estudo de caso contribui para compreendermos melhor os fenômenos individuais, os processos organizacionais e políticos da sociedade.

A pesquisa está organizada em cinco etapas: 1ª - Balanço de Produção, 2ª - Análise dos questionários socioeconômicos (microdados ENEM) respondidos pelos estudantes da escola estadual Mário Duílio Evaristo Henry no ato da inscrição do ENEM 2019, disponíveis pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 3ª – Análise do Banco de Dados - microdados do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2019, pareamento com o banco de dados da UNEMAT, 4ª Análise do questionário aplicado aos egressos da escola estadual Mário Duílio Evaristo Henry e a 5ª Procedimentos de Organização, Sistematização, Análise dos Dados e Apresentação dos Resultados. A seguir, apresentamos cada uma destas etapas.

2.1 Análise dos questionários socioeconômicos - microdados ENEM 2019

Esta etapa está organizada em 2 (dois) momentos: **1º Momento** - Análise das 05 (cinco) notas obtidas no ENEM 2019 por área de conhecimento (ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; e redação) dos egressos das escolas localizadas no município de Cáceres relacionando-as, com sua dependência administrativa (escola estadual pública, escola federal pública e escola privada) e localização escolar (urbana x rural).

2º Momento – Análise de 11 (onze) variáveis socioeconômicas para traçar o perfil dos egressos do ensino médio da escola estadual Mário Duílio Evaristo Henry: faixa etária, sexo, estado civil, cor/raça, escolaridade do pai, escolaridade da mãe, ocupação profissional do pai, ocupação profissional da mãe, quantidade de pessoas que moram em sua residência, renda mensal da família e na sua residência tem acesso à internet. Cujo objetivo foi conhecer a realidade social e econômica dos nossos egressos.

2.2 Microdados do Enem 2019

Os microdados representam a menor fração de uma informação e pode estar relacionada a uma pesquisa ou avaliação. Pode-se dizer que a partir da junção de

microdados é constituída a informação. Os microdados do ENEM estão disponibilizados no site do INEP.

2.3 Análise do banco de dados - microdados do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2019 x banco de dados da UNEMAT

Nesta etapa, a finalidade é verificar se egressos do ensino médio da escola estadual Mário Duílio Evaristo Henry conseguiram ingressar nos cursos de graduação ofertados pela UNEMAT¹.

Para conseguirmos esta informação, fizemos os seguintes passos metodológicos: baixamos o documento denominado Microdados do Enem 2019 disponibilizado pelo INEP.

2.4 Coleta de contatos e aplicação do questionário

Os dados analisados do perfil dos egressos do ensino médio da escola estadual Mário Duílio Evaristo Henry no microdados do INEP foram aprofundados a partir da aplicação do questionário semiestruturado aos participantes. Os sujeitos que compõe a pesquisa, foram os vinte e um egressos, ano 2019 que realizaram as provas do Enem 2019. A finalidade é compreender os possíveis desafios para o ingresso ao ensino superior destes jovens oriundos de escola do campo. Buscamos informações, por escrito, junto a direção escolar, a fim de identificar estes sujeitos. Foram disponibilizados pela direção escolar *e-mails* e contato telefônico (whatsapp) para envio do questionário via *Google Forms* para coleta de dados.

O envio do questionário foi em dois períodos distintos. O primeiro período foi entre os dias 03/01/2022 a 25/03/2022, neste período, enviamos 03 vezes o questionário para preenchimento. O segundo período foi entre os dias 28/10/2022 a 22/12/2022 e enviamos mais 03 vezes o questionário para preenchimento. Neste último período contamos com a valiosa ajuda da diretora da escola municipal Paulo Freire localizada na comunidade do Paiol, onde há sala anexa da escola estadual Mário Duílio Evaristo Henry.

¹ Precisamente foi escolhido o *campus* universitário Jani Vanini – UNEMAT, no município de Cáceres – MT. A escolha se trata por ser a maior instituição de oferta de ensino superior público na região, atendendo 9 municípios circunvizinhos, distritos e comunidades rurais e além disso, aderiu como forma de acesso as notas ENEM. Hoje o *campus* oferece os seguintes cursos de graduação: Bacharéis em agronomia, Biologia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, Enfermagem, Medicina; Licenciaturas em Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia.

O questionário serviu para conhecer as percepções dos sujeitos sobre o contexto pessoal que os levaram ao acesso ou não aos cursos superiores.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral, não foi percebido nenhuma facilidade para estes estudantes acessar a universidade, mas em contrapartida foram verificados inúmeros obstáculos que devem ser vencidos, a fim de um dia, o tão sonhado diploma universitário se tornar realidade

As políticas públicas implementadas no campo no que diz respeito ao acesso à educação superior, foram resultados dos movimentos e lutas sociais estritamente emergidas dos sujeitos do campo, ou seja, a população do campo vem marcando seu lugar de direito na história da educação do campo, provocando rupturas sociais que incidem positivamente na (re)construção do conhecimento educacional e científico disseminado para toda a população nacional. A pertinência e relevância dos trabalhadores rurais sem-terra nesse processo de implementação de políticas voltada a formação acadêmica dos jovens do campo foi imprescindível. Como resultados destas lutas, a criação e implementação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA, do Programa Nacional de Educação do Campo PRONACAMPO e do Programa Nacional de Formação de Professores PARFOR. As políticas públicas precisam ser efetivas no campo, com intuito de oportunizar melhores condições de conhecimento e também de acesso a esses jovens no ensino superior.

4. REFERÊNCIAS

ARROYO, Miguel Gonzalez; CALDART, Roseli Salete; MOLINA, Mônica Castagna. (orgs.). **Por uma educação no campo**. 4. Ed. Petrópolis: Vozes, 2009.

CALDART, Roseli Salete. Educação do campo. *In*: CALDART, Roseli Salete; PEREIRA, Isabel Brasil; ALENTEJANO, Paulo; FRIGOTTO, Gaudêncio. (orgs.). **Dicionário da educação do campo**. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Rio de Janeiro/São Paulo: Expressão Popular, 2012.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **cartilha do participante – Leia -me**. Brasília, 2019.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.